

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Халкузиева Дилноза Бахадировна-

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Рахматова Умида-

Студентка Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: Признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. В статье рассмотрены некоторые стороны взаимодействия семьи и детского сада в современных условиях.

Ключевые слова: взаимосвязь, приёмы рисования, окружающая среда, акварель, атрибуты, наглядность.

Annotation: The recognition by the state of the priority of family education requires other relationships and educational institutions, namely cooperation, interaction and trust. Cooperation is communication “on an equal footing”, where no one has the privilege to indicate, control, evaluate. The article discusses some aspects of the interaction between the family and the kindergarten in modern conditions.

Key words: relationship, drawing techniques, environment, watercolor, attributes, visibility.

Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание государством

приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности.

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий ДООУ и семьи.

Проблема взаимодействия ДООУ и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности получения образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад – только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраниваться от воспитательно-образовательного процесса.

В нашей группе ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали годовым задачам ДООУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов. Проблема вовлечения

родителей в единое пространство детского развития в нашем ДООУ решается в трех направлениях:

- 1) Работа с коллективом ДООУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.
- 2) Повышением педагогической культуры родителей.
- 3) Вовлечение родителей в деятельность ДООУ, совместная работа по обмену опытом.

Основные задачи своей работы я вижу в следующем:

- 1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- 2) Объединить усилия для развития и воспитания детей;
- 3) Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
- 4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- 5) Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Принципами взаимодействия с родителями является:

- 1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.

- 2) Индивидуальный подход.

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.

- 3) Сотрудничество, а не наставничество.

Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях.

4) Готовимся серьезно.

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар- практикум могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом.

5) Динамичность.

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы.

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроения и ожиданий от пребывания ребенка в д/саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей воспитанников на тему: «Социальный портрет семьи». По результатам изучения анкет выяснилось следующее: если раньше родители подразделялись на группу служащих и рабочих, то с изменением общественных условий появились предприниматели, неработающие, много неполных семей, есть многодетные

семьи. Анализ рисунков воспитанников на тему: «Моя семья», «Мой дом» также помогает понять, как относятся к ребенку дома.

Родители детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное учреждение, можно условно разделить на три группы.

Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым д/сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от д/сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях.

Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком, неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать д/сад, но родители не хотят лишить ребенка полноценного детского общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов - не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пассивного наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада.

Третья группа-это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от д/сада интересного общения со сверстниками, получения навыков поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения и развития. Задача воспитателя выделить из этой родительской группы энергетичных мам, которые станут членами родительских комитетов и активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, проведения праздников, конкурсов, выставок и т.д.

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное донести до родителей знания. Существует традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников.

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, конференции, круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации, посещение на дому), а также наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, папки-передвижки).

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей.

1) Информационно-аналитические. Сюда входит выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. Проводится с помощью социалистических срезов, опросов.

2) Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических навыков воспитания детей. Проводятся семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний в нетрадиционной форме, педагогическая библиотека для родителей.

3) Наглядно-информационные. Ознакомление родителей с работой ДООУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности детей, выпуск газет.

4) Досуговые. Установление эмоционального контакта между педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках и т.п.

В работе со всеми родительскими группами мы активно используем разнообразные формы, как традиционные, так и нетрадиционные.

Работая в этом направлении уже больше 5 лет была проведена большая работа с родителями. Родителей знакомяю с жизнью д/сада и их ребенка через родительские собрания, уголки, информационные стенды и газеты, провожу

консультации, беседы с показом видеозаписей, развлечения с родителями и наконец, занятия с участием родителей. Убеждаю их о необходимости систематичности этих мероприятий. Ничто так не сближает родителей, педагогов и детей, как совместные мероприятия, которые проходят интересно и разнообразно.

Для меня досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, апробировать разные подходы, посмотреть как это делают другие, т.е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.

Очень теплой традицией стало ежегодное проведение мероприятия в ноябре, посвященное «Дню матери». В таких развлечениях принимают участие как мамы совместно с детьми, так и папы с детьми на «Рыцарском турнире». Родители настолько благодарны всеобщему союзу, что даже пишут в центральных газетах положительные отзывы. Целью этих встреч было: развитие взаимоотношений детей и родителей посредством включения в совместную деятельность, обогатить отношения через эмоциональное общение. Ведь не зря гласит пословица «Ребенок растет не от хлеба, а от радости».

Праздник в д/саду это радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и дети. Родители самые дорогие и близкие люди! Они видят, что дети гордятся ими, им хочется вместе с ними танцевать, петь, играть. Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на празднике, но в своей памяти они навсегда сохраняют тепло общения, радость сопереживания. Мною был разработан и успешно реализован в жизнь группы проект «День рождения» в 2009-2010г. Этот проект не обошелся без участия родителей. Они участвовали в ролях Клоунов, Феи, Весны, Карандаша на праздниках. В.А. Сухомлинский

сказал: «Дети - это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью». Поэтому я решила – пусть праздничные встречи проходят постоянно и будут яркими, полезными и увлекательными, ведь в результате их проведения формируются положительные взаимоотношения родителей со своими детьми, устанавливаются эмоциональные контакты.

Также было проведено развлечение с участием родителей «Сказка, я тебя знаю» (январь, 2009). Здесь родители и дети показали все свои знания, умения, и конечно же победила «дружба». А вот на открытом мероприятии на город «Осенняя ярмарка» (декабрь, 2009) родители тоже вложили большой вклад, сыграв роли Доброго Молодца и Медведя. Дети были в восторге от участия своих родителей на таком празднике.

В теплой обстановке, за чашкой чая, проходят чаепития с мамами, бабушками, где проходит чествование женщин- матерей, которые, воспитывая своих детей, дарят тепло своих сердец и другим детям.

Сближению детей и родителей, а также воспитателя способствует и использование такой формы работы как создание роли для родителя на открытом занятии недели «Специалист». Родитель был вовлечен в воспитательно- образовательный процесс группы, с обязательным объявлением благодарности от воспитателей и детей.

Постоянное проведение разнообразных конкурсов и выставок «Чудо- овощ», «Елочка- зеленая иголочка», «Щедрая- осень», «Транспорт- нашего города» и другие, позволяют укрепить взаимодействие д/сада с семьями воспитанников. Важным моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, который помогает объединяться родителям одной группы.

В течение года педагогами группы оформляются газеты: «Моя мама- самая любимая»; «Мой папа- солдат»; «Как мы провели лето» и другие. Каждый номер газеты посвящается определенной теме. И наконец, совместные

субботники с родителями и детьми, на которых проявляются трудовые навыки, как родителей, так и их детей. Основная цель таких мероприятий - укрепления детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Хотелось бы сказать об одном важном моменте системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждается и наши родители. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях»- писал Ф. Ларошфуко. Я думаю, что это актуально всегда и везде. Я всегда делаю это при любом удобном случае, и родители платят мне тем же.

В современных условиях д/сада трудно обойтись без поддержки родителей. Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших детей (мебель- кровать и диван, сшита одежда для кукол, постельное белье, нестандартная лесенка и многое другое).

Доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной деятельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях, как «Дни добрых дел»- ремонт группы, игрушек, мебели, помощь в создании предметно-развивающей среды в группе, налаживалась атмосфера мира и теплых взаимоотношений между педагогами и родителями. Мы вместе стремились, чтобы детям в группе было хорошо, уютно.

Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все получится.

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей»

стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. Семья и д/сад- два воспитательных феномена, каждый из которых по- своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Для меня это стало возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. Взаимодействие родителей и д/сада редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безруких М.М. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка // М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Академия, 2013.
2. Вельтищев Ю.Г. Рост ребенка: закономерности, нормальные вариации, соматотипы, нарушения и их корреляция: Лекция для врачей. [Текст] // Приложение к журналу Росс. вест. перинат. и педиатрии. – М., 2014
3. Клименко Е.А. Методика оценки физического развития детей и подростков // Материалы по дополнительному экологическому образованию учащихся (сборник статей). Вып. IV Под ред. М.Н. Сионовой и С.К. Алексеева. – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского – 2012.]

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // <http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html>
6. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." *Innovative development in the global science* 2.9 (2023): 112-121.
7. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." *Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 impact factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.*
8. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya mixaylovna burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in Uzbekistan." *International academic research journal impact factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.*
9. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." *International journal of early childhood special education* 14.7 (2022).
10. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." *Экономика и социум* 1-1 (104) (2023): 54-57.